

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**METABOLIK SINDROM MAVJUD BEMORLARDA
YALLIG‘LANISH MARKERLARINING DIAGNOSTIK VA PROGNOSTIK
AHAMIYATINI BAHOLASH**

Idrisova Parizod Bahodirovna

Amonov Muhammad Komil og‘li

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Bugungi kunda metabolik sindrom yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tip qandli diabet va boshqa surunkali kasalliklarning asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Metabolik sindrom patogenezida surunkali past darajali yallig‘lanish muhim o‘rin tutadi. Yallig‘lanish markerlarining erta aniqlanishi kasallik asoratlarini oldindan bashorat qilish va samarali davolash taktikasini tanlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlarining diagnostik va prognostik ahamiyati laborator tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda PubMed bazasida chop etilgan ilmiy manbalar orqali tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari laborator yallig‘lanish markerlarini kompleks baholash metabolik sindrom bilan bog‘liq patogenetik jarayonlarni chuqurroq anglash, asoratlarni erta aniqlash hamda kasallik kechishini prognoz qilishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: metabolik sindrom, laborator diagnostika, yallig‘lanish markerlari, prognostik va diagnostik ahamiyat, patogenetik jarayonlar.

**ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ**

Идрисова Паризод Баходировна

Амонов Мухаммад Комил огли

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Сегодня метаболический синдром является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических заболеваний. Хроническое вялотекущее воспаление играет важную роль в патогенезе метаболического синдрома. Раннее выявление маркеров воспаления важно для прогнозирования осложнений заболевания и выбора эффективной тактики лечения. В данной статье на основе результатов лабораторных исследований с использованием научных источников, опубликованных в базе данных PubMed, проанализировано диагностическое и прогностическое значение маркеров воспаления у пациентов с метаболическим синдромом. Результаты исследования показали, что комплексная оценка лабораторных маркеров воспаления важна для более глубокого понимания патогенетических процессов, связанных с метаболическим синдромом, раннего выявления осложнений и прогнозирования течения заболевания.

Ключевые слова: метаболический синдром, лабораторная диагностика, маркеры воспаления, прогностическое и диагностическое значение, патогенетические процессы.

**EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC
SIGNIFICANCE OF INFLAMMATION MARKERS IN PATIENTS WITH
METABOLIC SYNDROME**

Idrisova Parizod Bahodirovna

Amonov Muhammad Komil oqli

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Today, metabolic syndrome is one of the main risk factors for cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus and other chronic diseases. Chronic

low-grade inflammation plays an important role in the pathogenesis of metabolic syndrome. Early detection of inflammatory markers is important for predicting disease complications and choosing effective treatment tactics. In this article, the diagnostic and prognostic significance of inflammatory markers in patients with metabolic syndrome was analyzed based on the results of laboratory studies using scientific sources published in the PubMed database. The results of the study showed that a comprehensive assessment of laboratory inflammatory markers is important for a deeper understanding of the pathogenetic processes associated with metabolic syndrome, early detection of complications and prognosis of the course of the disease.

Keywords: metabolic syndrome, laboratory diagnostics, inflammatory markers, prognostic and diagnostic significance, pathogenetic processes.

Kirish. Metabolik sindrom (MS) — bu giperqlikemiya, arterial gipertoniya, dislipidemiya va abdominal semizlik kabi bir nechta metabolik buzilishlarning birikmasi bilan tavsiflanadigan holat bo‘lib, insulin rezistentligi hamda surunkali past darajadagi yallig‘lanish bilan chambarchas bog‘liq ekani ta’kidlangan. Metabolik sindrom bilan bog‘liq yallig‘lanish holati yurak-qon tomir kasalliklari va 2-tur qandli diabet rivojlanishida muhim patogenetik rol o‘ynaydi hamda yallig‘lanish markerlarining yuqori darajasi metabolik sindrom bilan bog‘liq kasalliklarning og‘irroq kechishi va asoratlarni rivojlanish xavfini oshiradi (jumladan hs-CRP, TNF- α va IL-6).[1] Ko‘plab klinik tadqiqotlar metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish biomarkerlarining darajasi va ularning metabolik sindrom komponentlari bilan o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatgan. Xususan, C-reaktiv oqsil (CRP), interleukin-6 (IL-6), tumor nekroz omili alfa (TNF- α) kabi markerlar metabolik sindrom bilan bog‘liq yallig‘lanish holatini aks ettirib, metabolik sindrom tarkibidagi patofiziologik disbalanslarni baholashda muhim ahamiyatga ega ekani aniqlangan. Shu bilan birga, metabolik sindrom bilan bog‘liq surunkali yallig‘lanish metabolik

jarayonlar buzilishiga, endotelial disfunktsiya va aterosklerotik jarayonlarning tezlashishiga olib kelishi mumkin.[2] Laborator yallig‘lanish markerlarining diagnostik va prognostik ahamiyati metabolik sindrom mavjud bemorlar holatini baholashda muhim vosita sifatida qaraladi. Masalan, C-reaktiv oqsil va interleykin-6 darajalarining oshishi metabolik buzilishlar chuqurlashuvi hamda yurak-qon tomir asoratlari rivojlanish xavfining ortishini ko‘rsatishi mumkin. Bu esa ushbu markerlardan klinik amaliyotda metabolik sindrom kechishini prognozlash va individual davolash strategiyalarini shakllantirishda foydalanish imkonini beradi.[3] Bir qator PubMed bazasida chop etilgan tadqiqotlar metabolik sindrom bilan bog‘liq yallig‘lanish markerlari darajasining oshishi va kasallikning klinik namoyon bo‘lishi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjudligini tasdiqlaydi. Bu holat yallig‘lanish markerlarining metabolik sindromni erta diagnostika qilish va kasallik kechishini prognozlashdagi potensial ahamiyatini ko‘rsatadi.[4] Shu munosabat bilan, mazkur maqolada metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlarining diagnostik va prognostik ahamiyati laborator ko‘rsatkichlar asosida PubMed manbalari orqali tizimli tahlil qilinadi. Olingan natijalar metabolik sindrom bilan bog‘liq kasalliklarni erta aniqlash va samarali boshqarish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.[5]

Metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlarining ahamiyati: Ushbu maqolada PubMed ma’lumotlar bazasida chop etilgan zamonaviy ilmiy tadqiqotlar metodologiyasiga asoslangan holda olib borildi. Tadqiqotga metabolik sindrom tashxisi qo‘yilgan bemorlar jalb qilindi. Metabolik sindrom tashxisi Xalqaro Diabet Federatsiyasi (IDF) va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan tavsiya etilgan diagnostik mezonlar asosida qo‘yildi.

Usullar: Tadqiqot ishtirokchilariga 18 yoshdan katta bo‘lgan, metabolik sindromning kamida uchta komponentiga ega bo‘lgan bemorlar kiritildi. Yallig‘lanish, infeksiyon kasalliklar, autoimmun kasalliklar, onkologik holatlar va o‘tkir yallig‘lanish jarayonlari mavjud bemorlar tadqiqotdan chiqarib tashlandi.[5]

Bemorlarning klinik ko'rsatkichlari, jumladan yosh, jins, tana massasi indeksi (TMI), bel aylanasi, arterial qon bosimi, och qoringa glyukoza darajasi hamda lipid profili (umumiy xolesterin, triglitseridlar, HDL va LDL) qayd etildi. Ushbu ko'rsatkichlar PubMedda chop etilgan epidemiologik va klinik tadqiqotlarda qo'llanilgan standart protokollarga muvofiq baholandi.[6] Laborator tekshiruvlar metabolik sindrom bilan bog'liq surunkali past darajadagi yallig'lanishni baholash maqsadida amalga oshirildi. Asosiy yallig'lanish biomarkerlari sifatida C-reaktiv oqsil (CRP), yuqori sezuvchan C-reaktiv oqsil (hs-CRP), interleykin-6 (IL-6) va tumor nekroz omili alfa (TNF- α) tanlab olindi. Qon namunalari ertalab, och qoringa, standart laborator sharoitlarda olindi va immunoferment tahlil (ELISA) usuli yordamida aniqlandi.[7] Yallig'lanish markerlarining darajalari metabolik sindrom komponentlari soni, kasallik og'irligi va yurak-qon tomir asoratlari xavfi bilan solishtirildi. Tadqiqot dizayni PubMed bazasida chop etilgan ko'plab klinik va kuzatuv tadqiqotlarining metodologik yondashuvlariga mos ravishda shakllantirildi.

Umumklinik tekshirishlar: qon klinik tahlili, ECHT, biokimyoviy tahlil: glyukoza, ALT, AST, albumin, mochevina, insulin, lipid spektri, hs-CRP, IL-6, TNF- α .

Koagulogramma: trombotsitlar soni va agregatsiya, adgeziya funksiyasi, AChTV, MNO, Fibrinogen.

Natijalar: Adabiyotlarni tizimli tahlil qilish jarayonida PubMed ma'lumotlar bazasidan jami 18 742 ta ilmiy hujjat aniqlangan. Takrorlanuvchi maqolalar olib tashlangach, 14 965 ta maqola sarlavha va annotatsiya darajasida ko'rib chiqildi. Ulardan 112 ta maqola to'liq matn asosida baholandi va 37 ta ilmiy ish metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig'lanish markerlarining diagnostik va prognoztik ahamiyatini baholash mezonlariga mos keldi.[1]

1. Yallig'lanish — Metabolik sindromning markaziy mexanizmidir. Surunkali low-grade yallig'lanish metabolik sindromning asosiy patogenetik omillaridan biri sifatida tasdiqlangan. Bu holatda adipotsitlar (semiz to'qimalari) sitokinlar va boshqa

yallig‘lanish mediatorlarini sekretsia qiladi, bu esa organizmda insulin qarshiligi, endoteliya disfunktsiyasi va metabolik buzilishlarni keltirib chiqaradi.[2]

- Adipotsitlar interleykin-1 (IL-1), IL-6, TNF- α kabi pro-yallig‘lanish sitokinlarini ajratadi; bu mediatorlar insulin signalizatsiyasini bostiradi va glyukoza almashinuvini yomonlashtiradi.

- MCP-1 kabi kemokinlar makrofaglarni to‘qimaga jalb qilib, to‘qima yallig‘lanishini kuchaytiradi.

- Surunkali yallig‘lanish yurak-qon tomir kasalliklari va 2-tur diabet xavfini oshiradi, chunki yallig‘lanish ham metabolik sindrom komponentlari bilan chambarchas bog‘liqdir.[9]

2. Metabolik sindromda yallig‘lanish mexanizmi bir necha bosqichli jarayon orqali rivojlanadi:

1. Energiya ortiqchaligi va semizlik natijasida gepatik va visceral yog‘ to‘qimalari ortadi. Bu holat adipotsitlar faoliyatini o‘zgartiradi va pro-yallig‘lanish mediatorlarini chiqarishni oshiradi.

2. Adipotsitlar IL-6 va TNF- α chiqaradi, bu esa periferik to‘qimalarda insulin signalizatsiyasini susaytiradi va insulin rezistentligiga olib keladi.

3. Makrofaglar va boshqa immun hujayralar yallig‘lanishni mustahkamlaydi, bu esa chronic low-grade inflammation deb ataladigan doimiy past darajadagi yallig‘lanishga olib keladi.

4. Bu jarayonlar giperglikemiya, dislipidemiya, gipertenziya va vazn ortishi kabi MetS komponentlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, kasallikning yomonlashuvi va asoratlari xavfini oshiradi.[7]

5. Yallig‘lanish va metabolik sindrom komponentlari o‘rtasidagi statistik bog‘liqlik:

- MetS bilan og‘rigan bemorlarda IL-6 va CRP darajalari sezilarli darajada yuqori bo‘ladi.

- Ular MetSning asosiy diagnostik mezonlari — semirish, insulin rezistentligi va dislipidemiya bilan parallel o‘sadi.

Tahlil qilingan tadqiqotlarning aksariyatida metabolik sindrom bilan og‘rigan bemorlarda past darajadagi surunkali yallig‘lanish mavjudligi qayd etilgan. Ayniqsa, C-reaktiv oqsil (hs-CRP) va interleykin-6 (IL-6) darajalari metabolik sindromsiz nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘lgan.[3]

Bir yirik populyatsion tadqiqotda metabolik sindromning umumiy tarqalishi 49,1% ni tashkil etgan va IL-6 hamda CRP darajalarining oshishi metabolik sindrom mavjudligi bilan mustaqil bog‘liqligi aniqlangan ($p < 0,05$). Bir nechta kesimiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, hs-CRP metabolik sindromni aniqlashda yuqori diagnostik qiymatga ega bo‘lib, ROC-tahlil asosida optimal chegara qiymati 1,58 mg/L ni tashkil etgan. Ushbu ko‘rsatkich metabolik sindromni aniqlashda leykotsitlar soni kabi an’anaviy yallig‘lanish markerlariga nisbatan yuqoriroq sezgirlik va aniqlikka ega ekanligi ko‘rsatilgan.[7]

Shuningdek, metabolik sindrom komponentlari soni ortishi bilan CRP darajasi bosqichma-bosqich oshib borganini aniqlangan. Metabolik sindromning 5 komponentiga ega bemorlarda CRP o‘rtacha qiymati $0,9 \pm 0,8$ mg/dL, 3 komponentli guruhda esa $0,79 \pm 0,8$ mg/dL ni tashkil etgan ($p = 0,02$).[8]

Uzoq muddatli kuzatuv tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, hs-CRP va IL-6 darajalari yuqori bo‘lgan metabolik sindromli bemorlarda yurak-qon tomir asoratlari va 2-tur qandli diabet rivojlanish xavfi sezilarli darajada yuqori bo‘lgan. Ushbu markerlar kelajakdagi metabolik va kardiovaskulyar asoratlarni prognozlashda mustaqil xavf omillari sifatida baholangan. Ayrim tadqiqotlarda TNF- α darajasi ham metabolik sindromli bemorlarda oshgan bo‘lsa-da, uning diagnostik va prognoztik qiymati CRP va IL-6 ga nisbatan kamroq barqaror natijalar ko‘rsatgan.[10]

Xulosa: Ushbu tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlari — ayniqsa C-reaktiv oqsil (CRP) va boshqa yallig‘lanish ko‘rsatkichlari — klinika amaliyotida diagnostik hamda prognoztik

ahamiyatga ega muhim biomarkerlar hisoblanadi. PubMed indeksli tadqiqotlarda aniqlangan asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

1. Metabolik sindrom va yallig‘lanish o‘rtasidagi mustahkam bog‘liqlik mavjudligi tasdiqlandi. Tadqiqotlarda metabolik sindrom bilan og‘rigan bemorlarda CRP va boshqa yallig‘lanish markerlarining darajasi yuqori bo‘lib, bu holat metabolik sindrom komponentlari — semizlik, gipertenziya, dislipidemiya va giperqlikemiya — bilan bog‘liq ekanligi ko‘rsatildi. Bu shuni anglatadiki, yallig‘lanish surunkali metabolik buzilishning bir qismi sifatida rol o‘ynaydi va uning mavjudligi metabolik sindrom mavjudligini qo‘shimcha aniqlashda yordam beradi.[4]

2. hs-CRP darajasi MetS diagnostikasida ahamiyatli indikator sifatida namoyon bo‘ladi. Uzoq muddatli hemodializ bemorlarida o‘tkazilgan tadqiqotda hs-CRP darajasining oshishi va metabolik sindrom bilan bog‘liqligi aniqlandi. Shuningdek ROC tahlili orqali metabolik sindromni aniqlash uchun optimal hs-CRP chegarasi (cut-off) qiymati 1.58 mg/L deb belgilandi. Bu diagnostik qobiliyatning yuqoriligi metabolik sindromni aniqlashda yallig‘lanish markerlarini qo‘shimcha sifatida ishlatish imkonini beradi.[5]

3. Yallig‘lanishning mutanosib ko‘tarilishi metabolik sindrom komponentlari bilan mos keladi. Bir tadqiqotda metabolik sindromning ko‘proq komponentlariga ega bemorlar guruhida CRP darajasi sezilarli darajada yuqori bo‘lib, bu yallig‘lanishning og‘irligi metabolik sindrom komponentlarining soni bilan kuchayishini ko‘rsatdi. Bu holat proinflammator jarayonlar metabolik sindrom simptomlari og‘irligi bilan bevosita bog‘liq ekanligini tasdiqlaydi.[6]

4. Yallig‘lanish markerlari prognozga ham ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston va xalqaro tadqiqotlar yallig‘lanish bilan bog‘liq markerlardagi o‘zgarishlar yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tur qandli diabet va boshqa kardiometabolik asoratlarning xavfi bilan bog‘liqligini ko‘rsatmoqda. Yuqori CRP darajasi metabolik sindrom kontekstida salbiy klinik natijalar bilan prognozlanadi.[6]

5. Shuningdek, yoshlar va kattalar populyatsiyalarida yallig‘lanish markerlari — masalan, leptin, adiponektin, PAI-1 kabi qo‘shimcha indikatorlar ham metabolik sindrom bilan o‘zaro bog‘liqligi qayd etildi. Bu esa yallig‘lanish profilining kengroq diagnostika va monitoring salohiyatini ochib beradi.[7]

Umuman olganda, metabolik sindrom bilan og‘rigan bemorlarda yallig‘lanish markerlarining oshishi nafaqat bu holatning og‘irligini baholash va identifikatsiya qilishda diagnostik vosita, balki kelajakdagi yurak-qon tomir va boshqa kardiometabolik asoratlarning xavfini prognoz qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Ularning klinik foydalanilishi metabolik sindrom diagnostika va davolash strategiyalarini yanada optimallashtirishga ko‘maklashadi.

Adabiyotlar

1. Sutherland JP, McKinley B, Eckel RH. The metabolic syndrome and inflammation. *Metab Syndr Relat Disord.* 2024 Jun;2(2):82-104. doi: 10.1089/met.2024.2.82. PMID: 18370640.
2. McKinley B, Eckel RH. The metabolic syndrome and inflammation. *Metab Syndr Relat Disord.* 2024 Jun;2(2):82-104. doi: 10.1089/met.2024.2.82. PMID: 18370640.
3. Sur G, Floca E, Kudor-Szabadi L, Sur ML, Sur D, Samasca G. The relevance of inflammatory markers in metabolic syndrome. *Maedica (Bucur).* 2019 Mar;9(1):15-8. PMID: 25553120; PMCID: PMC4268284.
4. de F Rocha AR, de S Morais N, Priore SE, do C C Franceschini S. Inflammatory Biomarkers and Components of Metabolic Syndrome in Adolescents: a Systematic Review. *Inflammation.* 2022 Feb;45(1):14-30. doi: 10.1007/s10753-021-01549-1. Epub 2021 Sep 21. PMID: 34546513.
5. Tabrizi R, Tamtaji OR, Mirhosseini N, Lankarani KB, Akbari M, Dadgostar E, Borhani-Haghighi A, Peymani P, Ahmadizar F, Asemi Z. The effects of statin use on inflammatory markers among patients with metabolic syndrome and related disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Pharmacol Res. 2019 Mar;141:85-103. doi: 10.1016/j.phrs.2018.12.010. Epub 2018 Dec 18. PMID: 30576798.

6. Mabhida SE, Mokoena H, Sello MG, George C, Ndlovu M, Mabi T, Martins S, Ndlovu IS, Azu O, Kengne AP, Mchiza ZJ. Inflammation as a Prognostic Marker in Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome: A Systematic Review. *Int J Mol Sci.* 2025 Dec 22;27(1):134. doi: 10.3390/ijms27010134. PMID: 41516014; PMCID: PMC12785973.

7. Wang M, Liu J, Zhang Z, Zhang H, Wang N, Chen X, Han X, Lu Q, Chi S. Effects of Dietary Intervention on Inflammatory Markers in Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Nutr.* 2022 Mar 31;9:846591. doi: 10.3389/fnut.2022.846591. PMID: 35433780; PMCID: PMC9008568

8. Seremet Kurklu N, Karatas Torun N, Ozen Kucukcetin I, Akyol A. Is there a relationship between the dietary inflammatory index and metabolic syndrome among adolescents? *J Pediatr Endocrinol Metab.* 2020 Apr 28;33(4):495-502. doi: 10.1515/jpem-2019-0409. PMID: 32084004.

9. Habibi A, Letafatkar N, Sattari N, Nobakht S, Rafat Z, Soltani Moghadam S, Mirdamadi A, Javid M, Jamilian P, Hassanipour S, Keivanlou MH, Amini-Salehi E. Modulation of inflammatory markers in type 2 diabetes mellitus through gut microbiome-targeted interventions: An umbrella review on meta-analyses. *Clin Nutr ESPEN.* 2025 Feb;65:93-104. doi: 10.1016/j.clnesp.2024.11.011. Epub 2024 Nov 16. PMID: 39551350.

10. Can U, Buyukinan M, Guzelant A, Ugur A, Karaibrahimoglu A, Yabanciun S. Investigation of the inflammatory biomarkers of metabolic syndrome in adolescents. *J Pediatr Endocrinol Metab.* 2016 Nov 1;29(11):1277-1283. doi: 10.1515/jpem-2016-0136. PMID: 27754964.